

ISSIQLIK NURLANISH QONUNLARINI O'QITISH METODIKASI

Sultonova Salomat Nabiyeva

Termiz shahar kasb-hunar maktabi fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090812>

Annotatsiya: Issiqlik nurlanishining qonunlari Yer iqlimidan tortib sanoat jarayonlarigacha bo'lgan turli tizimlarda issiqlik oqimini tushunish va boshqarish uchun asos yaratadi. Bunday nurlanishlarni bir nechta qonunlarni metodlar asosida o'rganib chiqilgan.

Kalit so'z: Stefan-Boltzman qonuni, Vinning siljish qonuni, Plank qonuni, energiya samaradorligi.

Issiqlik nurlanishi elektromagnit to'lqinlar shaklida issiqlik energiyasining emissiyasini anglatadi. Issiqlik nurlanishini boshqaradigan qonunlar termodinamika qonunlari deb nomlanadi.

Stefan-Boltzman qonuni: Bu qonun qora jism tomonidan chiqariladigan issiqlik nurlanishining umumiy miqdori uning mutlaq haroratining to'rtinchi darajasiga mutanosib ekanligini bildiradi. Ushbu qonun formulasi quyidagicha berilgan:

$$P = \sigma \cdot T^4$$

Bu yerda P - nurlanish quvvati, T - kelvindagi qora jismning harorati va σ - taxminan $5,67 \times 10^{-8} \text{ Wt m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ qiymatiga ega bo'lgan Stefan-Bolsman doimiysi.

Vinning siljish qonuni: Bu qonun qora jismning maksimal issiqlik nurlanishini chiqaradigan to'lqin uzunligi uning mutlaq haroratiga teskari proportsional ekanligini bildiradi. Ushbu qonun formulasi quyidagicha berilgan:

$$\lambda_{\max} = b / T$$

Bu yerda:

$\lambda_{\max}$ maksimal emissiya to'lqin uzunligi,

T - kelvindagi ob'yektning harorati va

b - taxminan $2,898 \times 10^{-3} \text{ m K}$ qiymatiga ega bo'lgan Vinning siljish doimiysi deb nomlanuvchi doimiy.¹

Plank qonuni: Bu qonun qora jism chiqaradigan issiqlik nurlanishining spektral taqsimotini tavsiflaydi. Bu shuni ko'rsatadiki, qora jism chiqaradigan energiya uzluksiz emas, balki kvantlar deb nomlanuvchi diskret birliklardan iborat. Ushbu qonun formulasi quyidagicha berilgan:

$$B(\lambda, T) = 2hc^2 / \lambda^5 (1 / (e^{(hc / \lambda kT)} - 1))$$

Bu yerda:

B - spektral zichlik,

¹ <https://www.waybackmachine.org/> Time Efficient Windows Collaborative Window Technologies Archived 26 April 2011 at the Wayback Machine

h - Plank doimiysi,
 c - yorug'lik tezligi,
 λ - to'lqin uzunligi,
 T - harorat,
 k - Bolsman doimiysi,
 e - natural logarifmik asos.

Ushbu uchta qonun issiqlik nurlanishi va qora jismlarning xatti-harakatlari haqidagi tushunchamizning asosini tashkil qiladi va ular astronomiya va muhandislik kabi sohalarda muhim qo'llanilishiga ega.

Issiqlik nurlanishining qonunlari turli xil ilovalar va sohalarda qo'llaniladi, jumladan:

- Energiya samaradorligi: Issiqlik nurlanishining qonunlari binolar, transport vositalari va asboblarning energiya samaradorligini oshirish uchun ishlatiladi. Misol uchun, ular issiqlik yo'qotilishini kamaytirish uchun ideal izolyatsiya materiallari va qalinligini, shuningdek, issiqlikni aks ettiruvchi yoki yutish uchun eng yaxshi materiallarni aniqlash uchun ishlatiladi.
- Quyosh energiyasi: issiqlik radiatsiyasi qonunlari quyosh panellari va quyosh energiyasi tizimlarini loyihalash va ishlab chiqishda qo'llaniladi. Misol uchun, ular quyosh nurlari ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun quyosh panellari o'rnatilishi kerak bo'lgan ideal burchakni aniqlash uchun ishlatiladi.
- Iqlimni modellashtirish: Issiqlik nurlanishining qonunlari iqlim modellarida Yerning energiya balansini simulyatsiya qilish va harorat va yog'ingarchilikning kelajakdagi o'zgarishlarini bashorat qilish uchun ishlatiladi.
- Astrofizika: Issiqlik nurlanishining qonunlari yulduzlar va sayyoralar kabi samoviy jismlarning harorati va energiya emissiyasini o'rganish uchun ishlatiladi.
- Sanoat jarayonlari: Issiqlik nurlanishining qonunlari turli sanoat jarayonlarida, jumladan isitish va sovutish, quritish va eritishda qo'llaniladi. Masalan, ular pechlar, pechlar va quritgichlarning harorati va energiya samaradorligini optimallashtirish uchun ishlatiladi.

Umuman olganda, issiqlik nurlanishining qonunlari Yer iqlimidan tortib sanoat jarayonlarigacha bo'lgan turli tizimlarda issiqlik oqimini tushunish va boshqarish uchun asos yaratadi.²

² Yunus, Cengel. Heat and Mass Transfer. New York: Mc Graw Hill, 2007.

Issiqlik nurlanishining qonuniyatlarini talabalarga tushuntirish uchun bir nechta o'qitish usullari mavjud, jumladan:

1. Amaliy ko'rgazmalar: Radiatsiya orqali issiqlik qanday o'tkazilishini ko'rsatish uchun oddiy tajriba va ko'rgazmalardan foydalanish mumkin. Masalan, o'quvchilarga issiqlik manbasidan turli masofadagi jismlarning haroratini termometr yordamida o'lchash yoki issiqlik ta'sirida jismlarning porlashini kuzatish usullarini ko'rsatish mumkin.
2. Ko'rgazmali qurollar: Diagramma, video va animatsiya kabi ko'rgazmali qurollar o'quvchilarga issiqlik nurlanishi tushunchasini tushunishga yordam beradi. Bu yordamlar issiqlik nurlanishining turli qonunlarini tushuntirish uchun ham ishlatilishi mumkin, masalan, Stefan-Boltzman qonuni va Vien qonuni.
3. Sinfdagi munozaralar: O'quvchilarni issiqlik nurlanishining qonuniyatlari haqida tanqidiy fikrlashga undash uchun munozara va bahslardan foydalanish mumkin. Talabalardan o'zlarining tushuntirishlari va nazariyalari bilan chiqishlarini so'rashlari mumkin, so'ngra ularni o'rnatilgan ilmiy tamoyillar bilan taqqoslashlari mumkin.
4. Guruh faoliyati: Guruh mashg'ulotlari o'quvchilarga issiqlik nurlanishining qonuniyatlarini tushunishga yordam berish, muammolarni birgalikda hal qilish va tajribalar o'tkazish imkonini beradi.
5. Hayotiy misollar: Quyoshdan issiqlik qanday tarqalishi va uning yer iqlimiga ta'siri kabi hayotiy misollardan foydalanish o'quvchilarga issiqlik nurlanishi qonunlarining amaliy qo'llanilishini tushunishga yordam beradi.

Ushbu usullarning kombinatsiyasidan foydalangan holda, o'qituvchilar talabalarga issiqlik nurlanishining qonuniyatlarini qiziqarli va samarali tushunishga yordam beradigan dinamik va qiziqarli o'quv muhitini yaratishi mumkin.³

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekjonov R.B., Ahmadxo'jayev B. Atom fizikasi.-Toshkent: O'qituvchi, 1979.
2. The Efficient Windows Collaborative: Window Technologies Archived 26 April 2011 at the Wayback Machine
3. Yunus, Cengel. Heat and Mass Transfer. New York: Mc Graw Hill, 2007.

³ Zhai, Yao; Ma, Yaoguang; David, Sabrina N.; Zhao, Dongliang; Lou, Runnan; Tan, Gang; Yang, Ronggui; Yin, Xiaobo (10 March 2017). "[Scalable-manufactured randomized glass-polymer hybrid metamaterial for daytime radiative cooling](#)". *Science*. 355 (6329): 1062–1066. [Bibcode:2017Sci...355.1062Z](#). [doi:10.1126/science.aa7899](#). [ISSN 0036-8075](#). [PMID 28183998](#).

4. Zhai, Yao; Ma, Yaoguang; David, Sabrina N.; Zhao, Dongliang; Lou, Runnan; Tan, Gang; Yang, Ronggui; Yin, Xiaobo (10 March 2017). "Scalable-manufactured randomized glass-polymer hybrid metamaterial for daytime radiative cooling". *Science*. 355 (6329): 1062–1066. Bibcode:2017Sci...355.1062Z. doi:10.1126/science.aai7899. ISSN 0036-8075. PMID 28183998.